

Menyongsong Teori Sastra Indonesia Sebagai Bahan Terapan

Oleh : Tirto Suwondo

Bilamana kita berdiskusi mengenai mesusasteraan, sudah barang tentu mengarah pada soal teori, kritik, dan sejarah. Sebab, ketiga hal itulah yang menjadi dasar dalam studi sastra. Sejalan dengan itu, jikalau membicarakan masalah perkembangannya, seringkali akan terkecoh dalam hal situasi dan kondisi menurut zamannya. Untuk itu, metode yang dilakukan adalah metode perbandingan antara konvensi-konvensi sastra yang berlaku sesuai dengan konteks zaman itu dengan konvensi yang terjadi selanjutnya. Akibat yang timbul karena adanya perbandingan antar konvensi sastra tersebut, seringkali muncul berbagai aktualisasi istilah, yang tidak jarang pula membikin pro dan kontra di antara mereka. Oleh sebab itu, sering disebutkan orang, adanya sastra klas tinggi, klas menengah, sastra universal maupun kontekstual, sastra kere, dan sebagainya.

Kerangka pemikiran yang seperti itulah tidak pelak dengan permasalahan yang sering dihadapi, yakni mengacupada teori, kritik, dan sekaligus sejarah sastra. Namun demikian, sejarah sastra biasanya langsung tersurat mengenai periodisasi, dan pengelompokan pengarang yang sedemikian sehingga muncullah berbagai angkatan, misalnya, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, bahkan Angkatan 80 (menurut Kortei Layun Rampan). Yang kesemua itu menurut istilah HB Jassin, bahwa suatu periodisasi sastra akan muncul setelah masa waktu 15 atau 25 tahun. Tetapi, lain halnya dengan teori ataupun kritik sastra. Sebab, antara teori dengan kritik ini selalu berkembang sesuai dengan kriteria sastra yang berkembang menurut zaman-

nya. Kedua masalah ini selalu berjalan bersama, jikalau ada karya sastra yang lahir, di situlah timbul penilaian/penghakiman sehingga pasti memiliki dasar teori tertentu, dengan demikian berkembanglah teori sastra. Kritik tanpa landasan teori, adalah pekerjaan sia-sia. Begitu pula soal teori, tanpa adanya semacam kritik, sastra pun akan mengalami beku. Dengan landasan demikian, jelaslah bahwa konvensi yang timbul, justru akan memberikan kekayaan bagi khasanah kesusasteraan Indonesia kita.

Adanya bermacam gencetan-gencetan istilah sastra akhir-akhir ini, misalnya dari Arief Budiman yang telah menelorkan metode Ganzheit sebagai metode kritik sastra dan nilai kontekstual. Justru seperti inilah bukti perkembangan sastra dewasa ini. Meskipun gencetan itu tidak memberikan konsepsi yang jelas, tetapi hal yang demikian akan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kancah sastra Indonesia kita. Dengan ketidakjelasan konsepsi itulah yang sering-sering menimbulkan affective falkonsumen dengan pengarang selaku produsen. Barangkali semacam afektasi dalam kerja pengarang, atau mungkin sang kritikus sendiri yang masih taraf pemula. Hal itulah timbulnya kesenjangan di antara mereka.

Bila ditinjau dari sudut manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasannya, maka antara mereka itu tentu memiliki pandangan hidup sendiri-sendiri sesuai dengan pola kehidupan mereka. Demikian pula di antara pengarang dan kritikus. Ia sebenarnya, dengan pola kerja yang digelutinya, namun pola ker-

ja itu mungkin tidak sesuai dengan perilaku orang lain, tentu saja hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman yang sulit untuk dijelaskan. Sehingga, kritikus dalam menilai karya sastra juga sukar untuk dipastikan kebenarannya, yang sesuai dengan maksud si pengarang. Tak lain pula dengan pengarang, ia sering mencipta karya sastra yang kurang sesuai dengan konteks, sulit dipahami, bahkan amanat yang disampaikan tidak terjangkau oleh masyarakat. Pendek kata, timbulnya kesenjangan itu dikarenakan adanya sudut pandangan yang berlainan, yang oleh mereka dirasa sudah sejalan dengan nilai pribadi masing-masing orang. Karena, setiap manusia itu mempunyai nilai rasa sendiri-sendiri yang sulit untuk dilukiskan.

Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila sesuatu yang dipermasalahkan belum memenuhi titik padu antara pihak yang satu (pro) dan pihak kedua (kontra), karena setiap manusia ingin selalu mempertahankan eksistensinya masing-masing, dengan dalih yang dianggap sesuai dengan nilai yang universal sebagai individu yang hidup di masyarakat.

Penggugatan

Munculnya ketidakpuasan seperti di atas tadi, justru terjadi di arena diskusi sastra yang diprakarsai oleh Fakultas Sastra UI bulan Maret lalu (Ibnu Wahyudi, SK, 31 Mei 1985). Dalam diskusi tersebut, menampilkan beberapa tokoh senior, seperti Danarto, Arifin C. Noer, Umar Kayam, Subagio Sastrowardoyo, dengan menunjuk tema "Penerapan Teori Barat pada Kesusasteraan Indonesia"

Dengan tema tersebut, rata-rata mereka itu berusaha menolak adanya teori-teori barat yang telah berlembang lama pada kesusasteraan Indonesia. Sehingga disinilah muncul penggugatan teori-teori sastra barat yang agung yang selama ini diimplisir dalam sastra Indonesia.

Pertemuan tersebut, Umar Kayam sementara menolak adanya istilah 'penerapan' sebagai bahan terapan teori sastra barat dalam sastra Indonesia, melainkan ia lebih cenderung istilah tersebut diterapkan di bidang pertukangan atau pertanian. Sehingga detik inilah timbul ketidakpuasan seorang dengan adanya sebuah prinsip (metode) yang telah kita jalankan bersama. Padahal, ladang garapan sastra kita tanpa adanya pupuk berupa teori-teori barat, atau lebih tepatnya dengan adanya berbagai ilmu lain yang interdisipliner, jauhlah harapan kita untuk meraih sukses besar. Atau dengan kata lain, Umar Kayam kali ini menekankan bahwa kita harus menciptakan teori-teori kita sendiri, sesuai dengan pandangan hidup kita sendiri, sesuai dengan konteks sastra Indonesia sendiri, dan dipergunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang agung. Untuk itu kita dilarang untuk menggunakan teori-teori barat yang masuk.

Jika kita berprinsip pada pengagungan teori-teori kita sendiri, dan menolak adanya teori barat, apakah dalam kancah ilmu sastra (ilmu sosial) akan ada semacam swadesi? Apakah kita akan berusaha melepaskan orang lain? Tentu pertanyaan semacam ini tidaklah kita harapkan.

Karena, dalam diri kita, kehidupan kita, akan selalu membutuhkan orang lain, sebab setiap manusia hidup pasti memiliki kesamaan nilai yang berarti bagi dirinya. Bahkan sesuatu itu tidak pandang bulu apakah itu konteks kita sendiri ataukah asing. Dengan demikian, selaras dengan akal pikiran kita, maka tidaklah semudah apa yang dibayangkan untuk tidak mempergunakan unsur-unsur teori barat terdapat sastra Indonesia.

Memang di Indonesia kini masih sangat kurang mengenai teori-teori. Meskipun ada, misalnya buku Tifa Penyair dan Daerahnya HB Jassin atau Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra karangan Prof. Teeuw, itu sebenarnya juga merupakan interferensi dari sastra barat. Teori-teori sastra barat yang dapat kita ketahui, misalnya, Theory of Literature (Welle and Warren); Theories of Literature in the Twentieth Century (Fokkema); Structuralism and Semiotics (T. Hawakes); The Art of the Novel (Henry James); The Nature of Narrative (R. Scholes), dan The Theory of the Novel (Philips Stevich), dan masih banyak lagi. Yang kesemua itu biasanya memang sengaja dibawa oleh orang asing ke Indonesia, atau bahkan orang Indonesia sendiri yang sengaja mencarinya.

Teori Baru

Kalau memang cita-cita itu yang diharapkan, yakni menolak teori barat sebagai bahan terapan pada kesusasteraan Indonesia, meka kapan hal itu akan terwujud? Tentu saja kita diharapkan menanti, pasti sejarah akan mencatatnya. Masyarakat kita, mungkin akan lebih memikirkan adanya

pengayaan teori-teori lain sebagai bahan pembanding dan bahan studi dari pada bersusah-payah untuk menciptakan teori-teori itu.

Kerja semacam itu memang dapat pula dilakukan, tetapi barangkali harus berani menghadapi berbagai sistem nilai atau peradaban yang beraneka ragam yang ada di dunia ini. Sebab, kalau tidak, pola kerja mereka tak dapat dipertanggungjawabkan.

Sekarang, harapan kita menanti idealisme sastra untuk menyongsong teori-teori baru yang dihasilkan sendiri sbagai bahan harapan. Alternatif tersebut memang harus ada konsekuensinya, tentu bagi siapa saja, baik itu penyair, sastrawan, kritikus, harus bergerilya untuk menciptakan teori baru (terlepas dari teori barat) yang asli dan berpijak di bumi kita. Hal yang demikian, akan menghidupkan nurani masyarakat untuk lebih mencintai sastra (seni).

Kalau saya boleh menyebutkan, kiranya walau sudah terdapat teori-teori dalam kesusasteraan Indonesia, yang sejalan dengan pandangan hidup sastra Indonesia, itu oleh kebanyakan penulis, misalnya Prof. Teeuw, sengaja memasukkan unsur barat atau sengaja menjajahkan teori miliknya untuk diterapkan ke dalam sastra Indonesia. Kalau begitu, apakah ini berarti juga penjajahan?

Sejalan dengan itu, sudah barang tentu para sarajana-sarjana sastra Indonesia yang telah dihimpun dan Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI), yang diketuai oleh Sapardi Djoko Damono, pasti akan membukakan jalan. Dehingga, masyarakat sastra yang masih awan siap untuk menyongsong kehadiran teori sastra Indonesia (yang asli). Semoga.***